

THE INFLUENCE OF PLANETS AND STARS ON THE EARTH ACCORDING TO THE DATA OF MODERN PHYSICAL EXPERIMENTS AND LONG-TERM PHYSICAL OBSERVATIONS

Vasilief S.

VNIIGeofizika (retired), Moscow

ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТ, ЗВЁЗД НА ЗЕМЛЕ ПО ДАННЫМ СОВРЕМЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И МНОГОЛЕТНИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Васильев С.А.

ВНИИГеофизика (retired), Москва
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8246350>

Abstract

Astrophysics has firmly and reliably proved: "planets, stars cannot influence the Earth through their energy fields." However, according to physical experiments, such influences exist, but they are carried out by the energy-free fields F of planets and stars. Fields F , unlike energy fields, are all-penetrating, have an unusually long range, can exceed the speed of light without violating the theory of relativity. The article gives: the updated description of this; for the first time, in one place, the system of the fields F bursts is described; the physical foundations of astrology inevitably arise.

Аннотация

Астрофизика твёрдо и надёжно доказала: «планеты, звёзды не могут влиять на Землю посредством своих энергетических полей». Однако, согласно физическим экспериментам таковые влияния существуют, но осуществляются безэнергетическими полями F планет, звёзд. Поля F , в отличие от энергетических полей, являются всепроникающими, обладают необыкновенно большой дальностью действия, могут превышать скорость света без нарушений теории относительности. В статье: дано обновлённое описание этого; впервые, в одном месте описывается система всплесков полей F ; неизбежно возникают физические основы астрологии.

Keywords: *influences of planets and stars, energy-free nonmaterial fields, properties of fields, physical model, physical foundations, details of influences, connection with astrology*

Ключевые слова: *воздействия планет и звёзд, безэнергетические нематериальные поля, свойства полей, физическая модель, физические основы детали воздействий, связь с астрологией*

РАЗДЕЛ 1. Введение. Данная статья представляет собой изложение доклада автора на большой конференции и следует идеологии обзора [1]. Физические эксперименты и физические наблюдения обнаруживают некие поля F планет и звёзд. Поля F явно неэлектромагнитные и не гравитационные, но оказывают воздействия на процессы, происходящие на планете Земля. В докладе описывается концепция физических основ понимания полей F и начальная физическая модель (ФМ) полей F . ФМ является лишь начальной потому, что существенно не хватает физических экспериментов для ответа на многие вопросы. ФМ строится:

1. в рамках справедливости закона сохранения энергии;
2. в рамках справедливости представлений физической теории поля о том, что всякое воздействие переносится на расстояние в нашем трёхмерном пространстве неким физическим полем, распространяющимся в том же пространстве;

В пункте 2 не то чтобы отвергаются нелокальные взаимодействия, но рассматривается, что получается, когда взаимодействия локальные.

Исторически первоначальные сведения о воздействиях далёких планет, звёзд на Земле содер-

жатся в наблюдениях астрологов, начиная с древних времён. Однако, в дальнейшем астрофизика надёжно доказала

Тезис: «планеты, а тем более звёзды, не могут влиять на Землю, посредством своих энергетических полей (иные поля официальная наука не рассматривает)». Поясню это на простейшем примере.

Пример. Планеты в масштабе солнечной системы, а звёзды в масштабе межзвёздных расстояний, являются физическими почти точками. Пусть от точечного источника распространяется сферически симметричное поле (*известное или ещё не известное нам сегодня*), а энергетическая мощность источника постоянна во времени. Построим сферу S_r радиуса r с центром в источнике. Площадь сферы S_r равна $4\pi r^2$. При этом, именно в силу закона сохранения энергии, суммарный поток энергии поля P через любую сферу S_r при любом её радиусе r должен быть одинаковым. Но тогда, с нарастанием радиуса r , один и тот же суммарный поток энергии поля P размывается по всё большей площади $4\pi r^2$ сферы S_r , а плотность потока энергии p , равная $p = P/4\pi r^2$, убывает. В итоге, плотность потока энергии этого поля вместе с интенсивностью поля, должны, в силу закона сохранения энергии, убывать как $1/r^2$ по мере удаления от источника (или быстрее, если

есть поглощение поля средой) **независимо от физической природы этого поля**. Причём, расстояния от Земли до планет, звёзд и галактик (величины r) столь велики, что интенсивность их полей на Земле убывает до пренебрежимого уровня. Соответствующие численные оценки упомянутой интенсивности с учётом реальностей астрофизики (в оценках используется не только формула $p = P/4\pi r^2$) **приводят науку к выводу: энергетические поля планет, звёзд и галактик не могут влиять на процессы, происходящие на Земле.**

РАЗДЕЛ 2. Физические эксперименты и их следствия.

Однако, современные физические эксперименты говорят о другом. Несмотря на серьёзную научную обоснованность описанного Тезиса, он не соответствует современным физическим экспериментам. Во множестве физических экспериментов уже зарегистрирована масса разнообразных воздействий планет и даже звёзд на процессы, происходящие на Земле. Тем самым, Природа сообщает нам, что небесные тела влияют на процессы, происходящие на Земле, посредством неких своих полей F и их воздействий, причём, на межпланетных и даже на межзвёздных расстояниях. Соответствующие экспериментальные результаты физиков и физхимиков автор собирал по крупицам и описывал во многих статьях [2, 3 – 17] и дал компактное, в сжатой форме, их описание с множеством ссылок на литературу в работах [5, 7, 8, 22]. Сюда относятся воздействия небесных тел на земные механические и электромеханические процессы, на электрические резисторы, на воду, растворы, жидкие и твёрдые объекты, на живые и неживые системы, на инициирование сильных землетрясений, на физико-химические параметры земных объектов. Таким образом, подчеркну, **поля F планет, звёзд активно**

взаимодействуют с веществом. Укажу здесь некоторые примеры из описанного в упомянутых статьях.

Так, Валерий Николаевич Смирнов, безвременно ушедший от нас, зарегистрировал существенные изменения скорости вращения специального волчка детектора Смирнова при верхних кульминациях планет (рис. 1). Заметное влияние звёзд на земные процессы может показаться совсем уж невероятным. Тем не менее, в 2009 году В. Н. Смирнов зарегистрировал существенные изменения скорости вращения специального волчка при верхних кульминациях ближайших звёзд, например, Сириуса (рис. 2), звезды ξ Eri (HP 15197) и звезды α For (HP 14679A), а также при верхних кульминациях далёких галактик, например, галактики NGC 1344 (рис. 3). Причём, воздействия звёзд и галактик на волчок Смирнова не были ничтожными. Они были вполне сопоставимы с воздействиями планет. Даже без всяких расчётов, мало кому придёт в голову полагать, что скорость вращения волчка изменилась за счёт энергии поля, доходящего до нас от звезды, например, от Сириуса. Смирнов В. Н. зарегистрировал многократно воздействия планет на их восходах – закатах и кульминациях. Например, при восходах Юпитера, его гравитационное воздействие на детектор Смирнова в полтора миллиарда раз слабее гравитационного воздействия экспериментатора, перемещающегося вокруг прибора (для правильного расчёта гравитационного поля Юпитера на Земле требуется учитывать свободное падение Земли во внешнем гравитационном поле, см. [4]). Однако прибор реагирует на планету, а не на экспериментатора. На рисунках 1, 2, 3 отображаются графики изменения не угловой скорости вращения, а величины, обратной угловой скорости вращения волчка, а именно – периода T его вращения. Рисунки 1, 2, 3 копируются здесь из обзора [18] работ В. Н. Смирнова, где также подробно описывается его экспериментальная установка.

Рис. 1. Смирнов В. Н., Москва, 23.03.2008. Верхняя кульминация Юпитера в 7:56. Расстояние до Юпитера 809 миллионов км.

Рис. 2. Смирнов В. Н., Москва, 09.04.2009. Верхняя кульминация звезды Сириус. Расстояние до Сириуса 8,6 световых лет.

Рис. 3. Смирнов В. Н., Москва, 09.04.2009. Верхняя кульминация звезд ζ Eri (HIP 15197) и α For (HIP 14679A) (два первых пика, начиная слева) и галактики NGC 1344 (третий пик) Расстояние до ζ Eri – более сотни световых лет. Расстояние до галактики NGC 1344 составляет 60,7 миллионов световых лет.

Таким образом, современные физические эксперименты Смирнова В. Н. подтверждают многолетние физические наблюдения великих астрологов-исследователей далёкого прошлого о том, что на восходах – закатах и в кульминациях планет (то есть, в астрологических точках ASC, DSC, MC, IC) возникают всплески воздействий планет на Земле.

Аналогично, группа Виктора Анатольевича Зубова, с помощью специальной спектроскопии, зарегистрировала изменения надмолекулярных структур (кластеров) воды и других жидкостей под воздействиями не только планет, но и звёзд, центра нашей Галактики, звёздного скопления М34, галактики VIRGOH121 (плюс к последнему и изменения вязкости воды) во время их верхних кульминаций. Исследование статистики землетрясений [8] и астросейсмология А. Я. Лездиньша указывают на влияние планет, Солнца и Луны на сейсмическую активность на Земле, причём, как неожиданно оказалось, Марс влияет на землетрясения сильнее Солнца. В. А. Зубов с сотрудниками предложили физико-химическую модель конвертации физико-

химических изменений в очаге землетрясения под влияниями небесных тел в инициирование землетрясений. В. А. Зубов приступил к прощупыванию структуры протяжённых (по угловым размерам) небесных объектов, например, галактик и центра нашей галактики, пользуясь тем, что различные части протяжённого объекта проходят верхнюю кульминацию в разное время¹. Данный способ полезен для астрофизики и подробно описан в статье автора [14] применительно и к планетным системам звёзд. Подчеркну снова: **здесь мы видим активное взаимодействие полей планет, звёзд с физхимией вещества.**

Несколько особняком стоят работы Симона Эльевича Шноля. С. Э. Шноль вскрыл и исследовал влияния небесных тел не на сами земные процессы, а на специальные гистограммы скорости протекания этих процессов. Он обнаружил синхронность и универсальность (по сути, почти одинаковость) воздействий небесного тела на эти гистограммы самых разных процессов - от шумов в гравитационных антеннах и химических реакций до ядерных

¹ Чтобы понять это в работах В. А. Зубова, нужно сначала разобраться в том, что попадание в верхнюю кульминацию В. А. Зубов называет попаданием в плоскость гравитационного резонанса. Автору трудно соглашаться со

многими теоретическими заявлениями работ группы В. А. Зубова, но их экспериментальная часть несомненно заслуживает серьёзного внимания.

распадов, где уровень энергонасыщенности процессов отличается на десятки порядков. Исходя из такой независимости результатов воздействий небесного тела на гистограммы от энергии процессов, С. Э. Шноль сделал вывод о **безэнергетичности** воздействий небесных тел на гистограммы, а в качестве инструмента воздействия на гистограммы он выдвинул предположительно флюктуации пространства-времени под воздействиями небесных тел, поскольку, по его мнению, пространство-время – это единственное общее для столь разнородных процессов. В многолетних наблюдениях группы Шноля выявлена «Синхронность воздействий по местному времени». Эту синхронность Шноль С. Э. связывает с повторениями картины звёздного неба над вращающейся вокруг оси Земли точкой наблюдения (воздействие некоего постоянного глобального поля в окрестности солнечной системы [3]). Анализ данной синхронности показал также [3], что вращение Земли порождает поле F_1 Земли, которое не вращается. Но оно изменяется вдоль не вращающихся параллелей Земли. Анализ экспериментов группы Шноля с коллиматорами показывает [3], что вращение порождает так же некое поле F_2 осе симметричное относительно оси вращения, воздействие которого зависит от угла между лучом поля и параметрами движения объекта воздействия. Эти следствия анализа совпадают в главном со следствиями из физических наблюдений астрологов-исследователей (см. ниже).

Выдающийся астрофизик-новатор Николай Александрович Козырев зарегистрировал сверхсветовые поля F планет, звёзд и галактик, которые позволяли определять их истинные положения. Результаты Н. А. Козырева были подтверждены независимыми исследователями, например, группой Лаврентьева – Егановой.

Раз энергетические поля не могут обеспечить воздействия планет, звёзд на Земле, а эти воздействия существуют, значит эти воздействия осуществляются безэнергетическими полями F планет, звёзд.

Данный вывод можно обосновать и несколько по-другому. Согласно физическим экспериментальным и наблюдательным данным поля F планет, звёзд обладают тремя основными необычными свойствами:

1. Поля F планет, звёзд обладают необыкновенно большой дальностью действия в сравнении с полями энергетическими. Соответственно, они убывают с расстоянием значительно медленнее, чем $1/r^2$.

2. В отличие от энергетических полей, поля F планет, звёзд обладают необыкновенно высокой проникающей способностью. Они свободно проникают через металлический корпус автомобиля, корабля, через стены лаборатории, тела экспериментаторов, через слои пород Земли и даже с обратной стороны Земли. Например, нейтрино тоже запросто проходит через всю планету Земля. Но это происходит у нейтрино за счёт почти отсутствия его вза-

имодействия с веществом Земли. У полей F , напротив, такое происходит при активном взаимодействии с веществами.

3. В отличие от энергетических полей, поля F планет, звёзд могут превышать скорость света.

Принципиальная необычность свойств 1 - 3 полей F должна порождаться необычностью физической природы полей F . Какой же должна быть физическая природа полей F , чтобы одновременно порождались свойства 1 – 3 без нарушений закона сохранения энергии, упомянутых выше представлений теории поля и специальной теории относительности? **Уже из формулировки свойств 1 – 3 следует, что поля F не могут быть полями энергетическими.** Рассмотрим подробнее эти свойства.

Из Примера 1 нетрудно увидеть, что энергетические поля не могут убывать с расстоянием медленнее, чем $1/r^2$. А поля F убывают с расстоянием значительно медленнее, чем $1/r^2$ (свойство 1). Следовательно, поля F не энергетические, иначе говоря, *безэнергетические*. Это не гипотеза, а следствие физических экспериментов и наблюдений в рамках условий справедливости закона сохранения энергии и представлений теории, обозначенных в Разделе 2. По отношению к безэнергетическим полям, закон сохранения энергии не «предъявляет» никаких требований и ограничений, так как закон сохранения энергии автоматически всегда выполняется на множестве безэнергетических полей - ноль всегда равен нулю. Потому, закон сохранения энергии не может запрещать безэнергетическому полю убывать медленнее, чем $1/r^2$, или вообще не убывать, или даже возрастать по мере удаления от источника поля (подставьте $P = 0$ в Пример 1, и требование убывать как $1/r^2$ исчезнет).

Сверхвысокая проникающая способность при активном взаимодействии с веществом (с изменениями структуры, свойств, энергетического состояния объекта воздействия), как то описано в свойстве 2, есть следствие именно **безэнергетичности** рассматриваемых полей, поскольку энергетические поля при активном энергетическом взаимодействии с веществом активно растрачивают свою энергию, затухают и поглощаются веществом (за исключением редких специально подстроенных случаев, когда вещество отдаёт свою энергию полю, например, случаев лазерных систем). Таким образом, закон сохранения энергии кладёт предел проникающей способности энергетических полей, активно взаимодействующих с веществом. Безэнергетичность активных взаимодействий с веществом автоматически снимает энергетический предел проникающей способности. Следовательно, сверх высокая проникающая способность поля, при его активном взаимодействии с веществом, в естественных условиях, является характерным признаком безэнергетического поля. По тем же причинам, в отличие от стандартных представлений, *отражение безэнергетического поля неким зеркалом не означает автоматически ослабление поля, прошедшего сквозь зеркало* (отражение это один из вариантов активного взаимодействия с веществом),

но означает некие его изменения при прохождении вещества зеркала.

Превышение скорости света полями F (свойство 3) не нарушает специальную теорию относительности. Действительно, сделайте в уравнениях динамики СТО предельный переход к нулевой энергии, и уравнения превратятся в тождества $0 \equiv 0$, а требование не превышать скорость света исчезнет. Интересно, что уравнения СТО дают правильный предельный переход, несмотря на то, что, на самом деле, СТО не имеет никакого отношения к безэнергетическим объектам, и потому ничего им не ограничивает, поскольку теория СТО развита только для энергетических объектов и следует из постоянства скорости энергетического объекта - света. В общем, сейчас мы не видим запрета со стороны СТО безэнергетическим полям сколь угодно превышать скорость света или почти мгновенно преодолевать межпланетные и межзвёздные расстояния. Существуют альтернативные объяснения превышения скорости света. Они справедливы кинематически, но не приемлемы динамически, см. Раздел 11 обзора [1]. (Сверхсветовые парадоксы причинности, возникающие в СТО, обсуждаются до сих пор во множестве дискуссий. По мнению автора, для логически безупречного построения СТО применительно к реальному миру физических явлений, необходимо использовать постоянство скорости света в сочетании с условием выполнения принципа причинности в реальных физических процессах (с учётом «стрелы времени»), что автоматически устранил появление причинных парадоксов СТО. Да и любые физические закономерности, приводящие в некой области явлений к нарушению принципа причинности, думаю, должны заменяться на иные закономерности в этой области. Тогда принцип причинности будет очерчивать границы применимости физической теории.)

Следовательно, безэнергетичность физических полей одновременно порождает свойства 1 – 3 без нарушений закона сохранения энергии, упомянутых выше представлений теории поля и специальной теории относительности.

Таким образом, современная физика столкнулась с воздействиями безэнергетических полей планет, звёзд.

РАЗДЕЛ 3. Что такое безэнергетические объекты?

С точки зрения физики, материальными являются энергетические объекты, которые имеют энергию E и способны осуществлять энергетические воздействия (технические предметы, планеты, звёзды, биологические ткани и клетки, электрические, магнитные, ядерные поля и так далее). Поэтому, с точки зрения физики, набор объектов, имеющих энергию E , есть материальный мир W_M . Тогда, по определению, набор объектов, выходящих за пределы мира W_M есть мир нематериальный W_{NM} . Следовательно, с точки зрения физики, нематериальный мир W_{NM} есть мир безэнергетических объектов. Безэнергетические поля явля-

ются частным случаем таких объектов. Следовательно, современная физика столкнулась с наблюдением воздействий на Земле нематериальных полей F планет, звёзд. Их не рассматривает официальная физика, потому и получает вывод о невозможности воздействий планет, звёзд на Земле. Утверждение о непознаваемости нематериального мира в целом неверное и не соответствует научной философии (см. Раздел 3 и Приложение 1 обзора [1]). Я ввожу понятие физического нематериального мира W_{NMP} , как ту часть нематериального мира, которая познаваема физическими методами. Но безэнергетические нематериальные объекты не могут осуществлять энергетические воздействия. Как же они воздействуют?

РАЗДЕЛ 4. Основное физическое свойство физического нематериального мира – способность управлять процессами мира материального.

Объекты физического нематериального мира O_{NMP} не могут передать энергию объектам материального мира, или заимствовать энергию от материальных объектов, поскольку объекты физического нематериального мира O_{NMP} , по определению, безэнергетичны, они не обладают энергией. Вместе с тем, в статьях [5, 7, 8] логически доказано, что *объекты физического нематериального мира O_{NMP} , в том числе нематериальные безэнергетические поля, могут безэнергетически, несильным способом, управлять взаимодействием материальных объектов* (см. практический пример в Разделе 11 обзора [1]), *энергетическим балансом этих взаимодействий, перекачкой энергии между материальными объектами и преобразованием энергии из одного её вида в другой*. Доказательство основано на экспериментальных данных об изменениях состояний материальных объектов под воздействиями безэнергетических полей. Таким образом, основное свойство физического нематериального мира состоит в управлении процессами материального мира. Причём, нематериальные объекты управляют материальными процессами каким-то пока непонятным для нас несильным, безэнергетическим способом. **Такое воздействие-управление мы наблюдаем каждый день вокруг нас, но не отдаём себе в этом отчёта** [1, 2, 5]. Действительно, все физические естественные процессы, происходящие вокруг нас, управляются законами Природы. Это управление не требует затрат энергии. Оно происходит каким-то странным для нас несильным и безэнергетическим способом. *Поэтому, похоже, истоки физических законов, управляющих физическими процессами в материальном мире, совершенно неизвестные и непонятные нам сегодня, лежат в мире безэнергетических объектов, то есть, в нематериальном мире*. Первые ростки подтверждения этого уже появились в физиках нематериального эфира, в которых уравнения физических законов материального мира выводятся из свойств нематериального эфира.

РАЗДЕЛ 5. Конкретизация свойств безэнергетических полей – начальная физическая модель (ФМ) безэнергетических полей.

Автору удалось углубиться в исследование основ астрологии настолько, чтобы, наконец, обнаружить, что великие астрологи-исследователи далёкого прошлого, на протяжении тысячелетий, не только развивали способы своего прогнозирования, но и сумели подметить в своих тщательных наблюдениях трудно уловимые, необычные физические свойства влияний планет и звёзд на Земле. Из этих физических наблюдений автор вычленил лишь малую толику и оформил ей в виде двух физических Постулатов.

ПОСТУЛАТ 1. В те моменты времени, когда угол α между направлениями на две планеты из земной точки наблюдения M удовлетворяет условию

$$|\alpha - \alpha_n| < \varepsilon_n, \quad (1)$$

где

$$\varepsilon_n \ll 180^\circ, \quad (2)$$

$n=1,2,3, \dots, N$ (угол α_n возрастает по мере увеличения индекса n), наблюдается всплеск воздействия этих двух планет на земные объекты, находящиеся в точке M . В дискретный набор углов $\{\alpha_n\}$ входят, по крайней мере, углы $0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ, 180^\circ$, причём, если в набор $\{\alpha_n\}$ входит угол α_n , то в этот набор входит и угол $180^\circ - \alpha_n$. При попадании планеты в точку её восхода и в точку её верхней кульминации происходит всплеск воздействия планеты, очень краткий по сравнению с земными сутками. Характер воздействия планет в точке M существенно изменяется в процессе суточного цикла их движения по местному небосводу (при почти неизменном за сутки положении планет на эклипике).

ПОСТУЛАТ 2. Существует такое воздействие планет, обращающихся в плоскости эклиптики, которое зависит только от их положения в знаках Зодиака. Когда планета перемещается по Зодиаку (при взгляде на планету с Земли), характер её воздействия изменяется сравнительно плавно внутри знаков и сравнительно резко на их границах. Существует некоторое конечное число i_{MAX} знаков. Создаётся впечатление, что местные восточная точка пересечения эклиптики с местной линией горизонта и верхняя точка пересечения эклиптики с местным небесным меридианом воздействуют в данном месте поверхности Земли в зависимости от их положения в знаках Зодиака так, как будто это не математические точки, а планеты.

Первую физическую модель (ФМ) безэнергетических полей автор построил как логическое следствие данных Постулатов. Первая ФМ вскрыла конкретные пространственные структуры безэнергетических полей, их нелинейных взаимодействий и конкретные условия их возникновения. Стало понятно, какие физические эксперименты следует искать для проверки теории первой ФМ. Такие эксперименты, к счастью, нашлись и многократно подтверждали теорию.

По мере накопления экспериментов удалось построить вторую физическую модель безэнергетических полей на основе только экспериментальных

данных [3, 11], совершенно не опираясь на наблюдения астрологов. Вторая модель дала некоторые дополнительные сведения о скорости распространения безэнергетических полей и об их воздействии на среднюю скорость ядерных распадов. В остальном обе модели совпали с точностью до следующего: первая модель содержит в себе гораздо больше информации о безэнергетических полях. Последнее вполне естественно в силу большей информативности о физических свойствах многолетних, тысячелетних наблюдений.

Следует подчеркнуть, автор нигде в данной статье не занимается конкретной астрологической интерпретацией астрономических явлений. Автор не является специалистом в области этих интерпретаций и мало что в них понимает. Автор исследует в данной статье физические основы влияний астрономических явлений на процессы, происходящие на планете Земля, что приводит, в частности, к физическим основам пространственно временной структуры этих влияний. Однако, это проливает свет на физические причины влияний астрономических явлений на процессы, рассматриваемые в астрологии, то есть, даёт физические основы астрологии. Также это неизбежно даёт пространственно временную структуру влияний астрономических явлений в астрологии (астрологические дома и зодиаки, см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

Полное описание сегодняшней итоговой ФМ (включая экспериментальное подтверждение первой ФМ) можно найти в совокупности работ автора [2 – 8, 10 – 13, 19 – 21], её сжатое изложение содержится в статьях [7, 8, 22]. Это лишь начальная, далеко не полная физическая модель безэнергетических полей, поскольку множество физических свойств, подмеченных астрологами, не включено пока в Постулаты, а экспериментальные данные сегодня далеко не достаточны для построения полной ФМ.

Итоговая ФМ на сегодняшний день выглядит следующим образом. Все материальные физические тела и частицы имеют безэнергетические поля, что открывает перспективу изучения их взаимодействий с нематериальными объектами посредством их нематериальных, безэнергетических полей. Следовательно, каждое материальное тело вносит свой вклад в нематериальный мир своими нематериальными полями. Стало быть, не только нематериальный мир вносит свой вклад в материальный мир своим управлением материальными процессами, но, и наоборот, материальный мир вносит свой вклад в мир нематериальный, **что, на основе физических экспериментов и многолетних наблюдений, даёт конкретное физическое доказательство справедливости утверждения монистической философии о едином материально-нематериальном мире.** Безэнергетическое поле зависит от внешних и внутренних движений его источника, от его структуры, вещественного состава и внутренних процессов, протекающих в нём. **Потому безэнергетические поля информативны в целях регистрации изменений внутренних процессов, структуры небесных тел и Земли, да**

и любых физических тел, включая чёрные дыры. Существует несколько разных типов безэнергетических полей планет и звёзд (полей вращающихся шариков). Два из них F_1, F_2 всегда возникают вместе одновременно. В случае энергетических полей, сила взаимной индукции ограничивается законом сохранения энергии – энергия индуцированного поля не может быть больше энергии поля индуцирующего. **Возможная взаимная индукция полей F может оказаться необыкновенно сильной,** поскольку она не лимитируется законом сохранения энергии, что косвенно подтверждается наблюдениями за воздействиями небесных тел. Вращения шарообразных небесных тел вокруг собственной оси и по орбитам порождают пары полей F_1, F_2 , которые, естественно, зависят не только от вращения, но и от того, что именно вращается. Сколько вращений, столько возникает пар полей F_1, F_2 . Поле F_1 секторное, ось секторов по направлению совпадает с осью вращения. Причём, небесные тела вращаются, а сектора не вращаются и образуют невидимый репер инерциальности вращающихся систем координат: если система координат вращается относительно этого репера, она неинерциальна, если не вращается, она инерциальна (при инерциальности системы координат в отношении поступательного движения). **В отношении безэнергетических полей, наше физическое пространство проявляет свою анизотропность.** Действительно, если бы пространство было полностью изотропным, то при вращении шара возникало бы осесимметричное, а не секторное поле F_1 . Секторное поле F_1 воздействует вне зависимости от угла между лучом поля и параметрами движения объекта воздействия. Поле F_2 наоборот, структурно осесимметричное и воздействует в зависимости от упомянутого угла. Поле третьего типа F_3 возникает и при отсутствии внешнего вращения и любых внешних движений небесного тела. Оно структурно сферически симметричное. Два поля F_3 от разных источников при дискретном наборе углов $\{\alpha_n\}$ (см. Постулат 1) между направлениями их лучей нелинейно взаимодействуют и создают резкий, относительно краткий всплеск «силы» суммарного воздействия этих полей с резким изменением качества воздействия. Таким же свойством обладают поля F_2 . Некоторое характерное направление поля F_3 Земли в каждой точке её поверхности удалось определить. Оно совпадает с местной вертикалью, то есть, структурно сферически симметрично относительно центра Земли. Аналогичное характерное направление поля F_2 Земли в каждой точке её поверхности совпадает с местным направлением восток-запад, то есть, осесимметрично относительно оси вращения Земли. Поэтому, если угол β между лучом от небесного тела и местной вертикалью, или угол γ между этим лучом и местным направлением восток-запад, совпадает с каким-либо из углов из дискретного набора $\{\alpha_n\}$, возникает резкий всплеск воздействий суммарного поля Земли и поля небесного тела F_3 или F_2 , соответственно. Отсюда, в частности, следует, что возникают всплески воздей-

ствий небесных тел на их восходах-закатах (упомянутый угол β с местной вертикалью равен 90 градусам) и в их кульминациях (упомянутый угол γ с местным направлением восток-запад равен 90 градусам). Отсюда становится понятным, почему экспериментаторы проводили многие свои опыты именно в моменты кульминаций и восходов-закатов небесных тел. Рассмотрим в точке M земной поверхности математические точки A и B небесной сферы. Точка A есть восточная точка пересечения эклиптики с местной линией горизонта (это точка ASC в астрологии). Точка B есть верхняя точка пересечения эклиптики с местным небесным меридианом (это точка MC в астрологии). Интересно, что мистический невероятный рассказ астрологии о том, что пустые точки пространства A и B воздействуют в точке M так же, как воздействуют планеты (см. Постулат 2), оказался почти правдой в том смысле, что описываемые воздействия действительно существуют, но исходят они не из точек A и B , а из планеты Земля. Удалось показать, что это воздействия двух секторных полей F_1 Земли, порождаемых её вращениями вокруг собственной оси и по орбите. Точка M , вращаясь вместе с Землёй проходит через не вращающиеся сектора этих полей F_1 . Как удалось выяснить, движение точки M через сектора почти точно синхронизировано по времени с движением точек A и B по знакам Зодиака, в чём и состоит причина кажущегося воздействия пустых точек A и B в зависимости от их положений в знаках Зодиака (см. детали в ПРИЛОЖЕНИИ). Стоит преклониться перед наблюдательностью великих астрологов-исследователей далёкого прошлого. Знание пространственной структуры явлений, следующих из Постулатов 1 и 2, важна для правильной постановки практических наблюдений воздействий планет, звёзд. Эта структура подробно описывается в ПРИЛОЖЕНИИ. **Безэнергетическое поле, порождаемое движением материальной точки, не зависит от её скорости, исчезает при постоянной скорости, или, что тоже, указанное поле возникает при проявлениях инертности материи.** В результате, обнаруживается пока непонятная, но принципиально важная связь между безэнергетическими полями и свойством материи обладать инертностью. Вращающийся шарик состоит из частиц. Вектор скорости каждой частицы вращающегося шарика постоянно изменяется во времени, что порождает постоянно безэнергетическое поле каждой частицы, а в сумме – безэнергетическое поле шарика в целом. Другими словами, **в основе безэнергетического поля, порождаемого движениями планет, звёзд и других физических тел, лежит не вращение, а изменение вектора скорости частиц.** В частности, это означает, что при ударе фотонов (или иных частиц) о препятствие резко генерируются безэнергетические поля (резко изменяется вектор скорости). **Безэнергетические поля небесных тел, как указано в РАЗДЕЛЕ 2, обладают необыкновенно высокой проникающей способностью в совокупности с их активным**

взаимодействием с веществом, они проникают даже с обратной стороны Земли. Согласно данным физических экспериментов, безэнергетические поля могут превышать скорость света, а теория относительности не запрещает безэнергетическим полям распространяться сколь угодно быстрее скорости света и преодолевать межпланетные и межзвёздные расстояния практически мгновенно. И, наконец, **безэнергетические поля обладают сверхдальностью действия**, то есть, даже на межзвёздных и межгалактических расстояниях воздействия безэнергетических полей звёзд и галактик остаются заметными на Земле.

РАЗДЕЛ 6. Физика и натальная астрология.

Согласно натальной астрологии, в момент рождения воздействия планет, звёзд имеет решающее значения для фиксирования генетических признаков новорожденного. Может ли такое невероятное утверждение иметь научно приемлемое объяснение? Оказывается, может. Версия автора такова.

Вот что пишут биофизики [23]: *«Любая живая клетка должна постоянно реагировать на меняющиеся условия вокруг себя и в самой себе. А это значит, что ей нужно постоянно то включать одни гены, то выключать другие, то слегка понизить активность у третьих и т. д. С другой стороны, в теле отдельно взятого человека существует великое множество самых разных клеток – мышечных, нервных и пр. – у которых один и тот же набор генов: ведь принадлежат они одному и тому же индивидууму. Совершенно понятно, что у разных клеток при этом работают разные гены, причём одни почти всю жизнь молчат, а другие почти всю жизнь работают. Иными словами, у живых организмов должны быть очень эффективные и разнообразные инструменты для управления своей ДНК.»* - конец цитаты. Таким образом, в живом организме должен существовать механизм переключения генов между состояниями «активен» или «неактивен» ген. Наука расшифровала геном человека и установила, что 98 процентов ДНК (а, значит, и хромосом) генома человека являются мусорными ДНК, которые не считываются, не кодируют белок, то есть, содержат в себе не считываемые гены, которые находятся в состоянии «неактивен» в отношении кодирования белка. Наука потрясена этим, но пока не установила, зачем нужны эти 98 процентов. Однако вряд ли Природа включает эти 98 процентов впустую. Природа, как правило, ничего не делает зря. Подозреваю, что во множестве генов содержатся комбинации генов всех предшествующих поколений данного человека от родителей до бабушек-дедушек, прабабушек-прадедов и так далее, так как развитие зародыша человека начинается с состояния рыбки. Именно активизация той или иной комбинации генов определяет изначально свойства психики, соматические особенности, склонность к тем или иным заболеваниям и т.п. новорожденного. Потому для изменения наследственного аппарата человека, необязательно нарушать гены, но достаточно активировать или дезактивировать те или иные сочетания генов.

Как известно, связь между запутанными объектами, в отличие от энергетических взаимодействий, обладает необыкновенно большой дальностью действия, превышает скорость света как минимум в сто тысяч раз и является всепроникающей. Согласно этим свойствам, поля осуществляющие эту связь, являются безэнергетическими (см. РАЗДЕЛ 2). Как установлено недавно, имеет место эффект Маслоброда [24]: когда имеются две запутанные между собой группы растений, и в одной группе экспериментатор изменяет геном, то геном также изменяется и во второй группе. Но влияние между запутанными объектами передаётся безэнергетическими полями. Значит, согласно экспериментам, воздействия безэнергетических полей могут изменять геном.

При этом, влияния безэнергетических полей небесных тел состоят, вероятно, не в изменении состава и структуры генома, а в переключениях тех или иных групп генов между состояниями активен – неактивен. **Последнее даёт научно приемлемый механизм воздействий небесных тел на человека через влияния безэнергетических полей небесных тел на генетический код человека, что представляет собой вероятный узловый момент связи науки и натальной астрологии** в отношении влияния небесных тел на свойства человека.

Нужно понять ещё, почему данное влияние небесных тел происходит как вспышка именно в момент рождения человека. Научно приемлемая идея автора такова. В процессе развития плода в утробе матери, гены активируются и дезактивируются так, чтобы плод мог нормально развиваться в условиях утробы матери и не отторгаться организмом матери, как инородное образование. В момент выхода из утробы матери, то есть, в момент рождения, новорожденный попадает в совершенно иные условия существования внешней среды. Поэтому в момент рождения гены должны быстро активироваться и дезактивироваться так, чтобы новорожденный был приспособлен к внезапно возникшим новым условиям существования. Стало быть, в момент рождения, в течении короткого времени, в организме рождающегося должны создаваться особые условия, благоприятные для возможности активизации и дезактивизации той или иной комбинации генов. В процессе дальнейшего развития новорожденного, чтобы он не потерял устойчивость, должна быть снова повышена сопротивляемость генома изменениям его состояния.

Некоторые исследователи полагают, что определяющим для свойств новорожденного является не момент его рождения, а момент его зачатия (формирование генома) и последующее его развитие в утробе матери. А поскольку беременность продолжается, как правило, в течении довольно определённого времени – около девяти месяцев, то момент рождения довольно однозначно связан с моментом зачатия, и потому опосредованно описывает в астрологии влияние момента зачатия и последующего развития плода. Это логично. Однако, собственные наблюдения автора за недоношенными детьми говорят о другом. У недоношенных детей и близко

нет определённой связи между днём рождения и днём зачатия. Срок недоношенности зависит от массы приводящих факторов и колеблется в широких пределах. Тем не менее, существенной для характеристик новорожденного оказывается дата рождения. Видимо, переключения определённых наборов генов в момент рождения между состояниями активен – неактивен определяют в значительной степени эти характеристики. Но и влияние генома остаётся, поскольку не изменяется материальный состав генома при указанных переключениях генов. Таким образом, влияет и момент зачатия (формирование генома), и момент рождения (переключения групп генов между состояниями активен – неактивен). Момент зачатия, то есть, момент формирования генома – это момент консервации всевозможных наследственных признаков от предыдущих предков, а момент рождения – это момент, в который активируются те наборы генов новорожденного, которые определяют его наследственные признаки, взятые лишь от некоторых, уже конкретных его предков, видимо, ближайших.

РАЗДЕЛ 7. Физика и проблема близнецов в астрологии [25].

Пусть близнецы родились в одном и том же месте, в одно и то же время с точностью до минуты, от одной матери. По факту *упомянутые* близнецы оказываются существенно разными, нередко вплоть до почти полного отсутствия их сходства. Даже однояйцовые близнецы существенно разные по психологическому типу личности при их удивительном внешнем сходстве. Это установила наука, проследив 2000 таких близнецов. Нужно согласиться с этим фактом и ввести в астрологию *правило запрета для близнецов в момент рождения – рождённый близнец не может занимать состояния, уже занятые близнецами, родившимися ранее него (видимо, в смысле состояния геномов)*. Это некий классический аналог принципа запрета Паули для фермионов в квантовой теории. Это можно объяснить неодинаковостью у *упомянутых* близнецов переключения генов между состояниями активен – неактивен без изменений состава и структуры генома в момент рождения. В отношении *упомянутых* близнецов, в рамках версии автора, требуется развитие особых астрологических алгоритмов *обновлённой интерпретации, учитывающих правило запрета. Соответствующее развитие астрологической интерпретации устранил отмеченное противоречие между астрологией и фактами*. В результате, подозреваю, нынешняя астрологическая интерпретация останется прежней для близнеца, родившегося первым. А другой близнец, родившийся вторым, не сможет быть в состоянии уже занятом первым близнецом, но он будет (в результате переключения генов между положениями активен – неактивен) похожим на того ближай-

шего предка, алгоритм определения которого следует установить на основе изучения фактических данных об *упомянутых* близнецах. (Например, может оказаться так, что если первый близнец астрологически есть, скажем, Лев по дате рождения, то основной астрологический тип второго близнеца определяется не по дате рождения, а по часу его рождения, причём, астрологически он может быть, скажем, Рыбой и быть похожим на того *ближайшего* предка, который астрологически был Рыбой по дате его рождения (астрологи легко поймут, о чём говорю).

В чём состоит разница между рождением упомянутых близнецов и одновременным рождением в одном и том же месте младенцев от разных матерей? Согласно биофизическим экспериментам [24, 26], организмы, зарождающиеся в одной и той же утробе, находятся в запутанных (сцепленных состояниях). Потому состояния *упомянутых* близнецов в момент их рождения оказываются взаимозависимыми. Вероятно, в этом состоит причина их взаимозависимости в смысле упомянутого правила запрета.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Детали: система всплесков несекторных полей, система секторных полей, воздействия полей F на других планетах.

Здесь впервые дано в одном месте описание системы множества всплесков несекторных полей F на Земле. Всплески порождаются взаимодействиями полей многих НТ с полями F планеты Земля. При мониторинге полей целевого НТ, эти всплески играют роль сигналов-помех. Но их можно заранее рассчитать по их описанию, приводимому здесь, и учитывать их при мониторинге.

Элементы модели ФМ. Вспомним дискретный набор углов

$$\{\alpha_n\} = (0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ, 180^\circ), (1A)$$

где $n = 1, 2, 3, \dots, 7$ (угол α_n возрастает по мере увеличения индекса n). Упростим формулировку Постулата 1 в форме Правила 1.

Правило1. Когда угол α между направлениями из земной точки наблюдения M на два разных небесных тела (то есть, угол между лучами двух разных источников полей F) совпадает с каким-либо углом α_n из набора $\{\alpha_n\}$

$$\alpha = \alpha_n, \quad (2A)$$

тогда поля F этих небесных тел (этих источников) нелинейно взаимодействуют между собой в точке M и создают резкий, относительно краткий всплеск «силы» суммарного воздействия этих полей с резким изменением качества воздействия. Наиболее сильные всплески возникают при $\alpha_n = 0^\circ$ и $\alpha_n = 180^\circ$.

Как выглядят эти всплески, можно видеть на графиках рисунков 4, 5, 6, где представлены результаты физического эксперимента с прибором Шкалова В. Т..

Рис. 4. Шкатов В. П., Томск, 18.01.2013, цифровая запись сигналов. График зависимости амплитуды совместного воздействия полей F Марса и Луны от времени в окрестности момента времени $t_s = 09:27:05$, при котором угловое расстояние Марс – Луна равно 60° , то есть, $\alpha = 60^\circ$. Всплеск воздействия начинается примерно за 36 минут до момента $09:27:05$, а заканчивается через 4 часа 12 минут после него, в угловых единицах всплеск начинается при $\alpha = 60^\circ - 0^\circ 17' 30''$ (Луна приближается к Марсу на эклиптике), а заканчивается при $\alpha = 60^\circ + 2^\circ 01' 48''$ (Луна удаляется от Марса).

Рис. 5. Шкатов В. П., Томск, 17.01.2013, цифровая запись сигналов была приостановлена и потому обрисовала только примерно половину импульса, полностью сигнал представлен ниже в аналоговой записи, рис. 6. График зависимости амплитуды совместного воздействия полей F Урана и Луны от времени в окрестности момента времени $t_s = 08:38:24$, при котором угловое расстояние Уран – Луна равно 0° , то есть, $\alpha = 0^\circ$, то есть, соединение Луны с Ураном. Всплеск воздействия начинается при $\alpha = 0^\circ 17' 15''$ (Луна приближается к Урану на эклиптике), а заканчивается при $\alpha = 0^\circ + 2^\circ 08' 26''$ (Луна удаляется от Урана).

Рис. 6. То же, что и на рис. 5 в аналоговой записи. Здесь по оси абсцисс откладываются номера отсчётов времени.

Как видим, несмотря на необычность Правила 1 для физики, результаты многолетних физических наблюдений астрологов-исследователей далёкого прошлого снова подтверждаются современными физическими экспериментами.

В опытах с прибором Шкатова упомянутый всплеск начинается примерно при $\alpha = \alpha_n$ и заканчивается примерно при $\alpha = \alpha_n + 2^\circ$.

Рассмотрим точку наблюдения M и небесную сферу в горизонтальной астрономической системе координат (ГАСК), рис.7. Пусть L_E есть неизвестный луч собственного поля F_E планеты Земля в точке M , который требуется определить, а L_{HT} есть луч, направленный из точки M на некоторое небесное тело (НТ). Угол между этими лучами L_E и L_{HT} обозначим как $\alpha_{E,HT}$.

Когда в процессе вращения в ГАСК небесной сферы угол $\alpha_{E,HT}$ оказывается равным некоторому конкретному углу α_n ,

$$\alpha_{E,HT} = \alpha_n, \quad (3A)$$

то в соответствии с Правилем 1 и формулой (2A) должен возникнуть импульсный всплеск совместного воздействия в точке M поля F_E Земли и поля F_{HT} небесного тела. Поскольку в ГАСК НТ делает полный оборот на 360° за 24 звёздных часа, а длительность импульсов, выраженная в углах α , в экспериментах, отображённых на рисунках 4, 5, 6, составляла примерно два градуса, можно грубо оценить, что длительность импульсных всплесков при выполнении равенства (3A) должна быть порядка минут. Согласно физическим экспериментам и многолетним наблюдениям, как раз такие импульсы всегда возникают в верхних и нижних кульминациях НТ (см., например, рис. 1, 2, 3). Как известно из астрономии,

Рис. 7. Горизонтальная астрономическая система координат (ГАСК). M – точка наблюдения на поверхности Земли, N, S, W, E – точки севера, юга, запада и востока, соответственно, H – вектор местной вертикали, WE – вектор местного направления запад-восток, Z – зенит, Z' – надир, $NZSZ'$ – главный небесный меридиан (главный вертикаль), Q – точка положения небесного тела (НТ), z – зенитное угловое расстояние точки Q от зенита, e – восточное угловое расстояние точки Q от точки востока E . Небесная сфера в ГАСК вращается вместе с планетами, звёздами вокруг оси, направленной из точки наблюдения M примерно на Полярную звезду, один полный оборот на 360° происходит за 24 звёздных часа, кульминации небесных тел всегда происходят на главном вертикале, восходы-закаты происходят на линии горизонта.

моменты кульминации НТ всегда происходят в точках главного вертикала (см. рис. 7). Точки возможных кульминаций заполняют главный вертикал непрерывно. Значит, при скольжении точки возможных кульминаций вдоль главного вертикала непрерывно выполняется равенство (3А) при неизвестном пока, но каком-то конкретном угле α_n . Заметим, все лучи $L_{НТ}$, направленные из точки M в точки возможных кульминаций, лежат в вертикальной плоскости главного вертикала, а вектор WE лежит в горизонтальной плоскости и перпендикулярен плоскости главного вертикала. Потому вектор WE составляет одинаковый угол 90° со всеми упомянутыми лучами $L_{НТ}$. Нетрудно убедиться, что вектор WE есть единственный в точке M вектор, который составляет одинаковые углы со всеми упомянутыми лучами $L_{НТ}$. Следовательно, луч L_E собственного поля Земли, оно обозначено в ФМ как поле F_2 , в точке M направлен по линии запад-восток WE вдоль вектора WE , а угол $\alpha_{E,НТ}$ во время кульминации равен углу $\alpha_4 = 90^\circ$, что и требовалось показать.

Введём важные для наших целей понятия восточного и зенитного расстояний точек небесной сферы в ГАСК: восточное расстояние e точки небесной сферы есть её угловое расстояние на небесной сфере от точки востока E , зенитное расстояние z точки небесной сферы есть её угловое расстояние на небесной сфере от точки зенита Z (рис. 7).

Рис. 8. Изолинии восточного расстояния (восточного угла) на небесной сфере в ГАСК. Углы на сфере отсчитываются от точки востока E небесной сферы.

Аналогично, из возникновения кратких импульсов на восходах НТ и из Правила 1, следует [10], что Земля в точке M имеет ещё одно поле, оно названо в ФМ как поле F_3 , луч которого направлен в точке M вдоль местной вертикали H (рис. 7). При этом, очевидно, угол между вектором H и лучом $L_{НТ}$, направленным на НТ, равен угловому расстоянию на небесной сфере между точкой зенита Z и НТ, то есть, равен зенитному расстоянию $z_{НТ}$ небесного тела (рис. 7). Потому для поля F_3 имеем

$$\alpha_{E,НТ} = z_{НТ}, \quad (8A)$$

изолинии

$$z = \text{const} = \alpha_n \quad (9A)$$

представляют собой горизонтальные окружности небесной сферы, лежащие в горизонтальных плоскостях, перпендикулярных вектору H , а линия

Согласно элементарным формулам сферической тригонометрии, для точек небесной сферы с координатами z и A имеем

$$e = \arccos(-\sin z \sin A), \quad (4A)$$

где A – азимут точки небесной сферы, z – её зенитное расстояние, причём, z и e изменяется от 0° до 180° , азимут A отсчитывается от точки юга в сторону точки запада и изменяется в пределах от 0° до 360° .

Но для поля F_2 , угол $\alpha_{E,НТ}$ есть угол между вектором WE и лучом $L_{НТ}$, направленным на НТ. Он равен угловому расстоянию на небесной сфере между точкой востока E и НТ, то есть, равен восточному расстоянию $e_{НТ}$ небесного тела (рис. 7). Потому и в силу (4А), для поля F_2 имеем

$$\alpha_{E,НТ} = e_{НТ} = \arccos(-\sin z_{НТ} \sin A_{НТ}), \quad (5A)$$

где $A_{НТ}$ и $z_{НТ}$ есть азимут и зенитное расстояние небесного тела, соответственно. В ГАСК изолинии

$$e = \text{const} = \alpha_n \quad (6A)$$

представляют собой окружности небесной сферы, лежащие в вертикальных плоскостях, перпендикулярных направлению WE , то есть, лежат в плоскостях, параллельных плоскости главного вертикала. Главный вертикал сам является одной из изолиний восточного расстояния при

$$e = \text{const} = \alpha_4 = 90^\circ. \quad (7A)$$

Центры этих окружностей лежат на линии WE (рис. 8).

горизонта является одной из изолиний зенитного расстояния при

$$z = \text{const} = \alpha_4 = 90^\circ. \quad (10)$$

Центры последних окружностей лежат на вертикальной линии $Z'Z$ (рис. 8).

Кроме того, согласно ФМ, орбитальное вращение Земли вокруг Солнца тоже порождает собственное поле Земли типа поля F_2 , назовём его полем F_2^{ORB} , которое несекторное и осесимметричное (кинематически) относительно оси, проходящей через центр шарообразного небесного тела и совпадающей по направлению с осью орбитального вращения Земли. Другими словами, ось поля F_2^{ORB} перпендикулярна плоскости эклиптики, а ось собственного вращения Земли – ось поля F_2 Земли – отклоняется от перпендикуляра к эклиптике на

угол ξ , равный примерно $23,7^\circ$. Из-за данного отклонения, вектор WE^{ORB} луча поля F_2^{ORB} в точке M направлен не на точку востока, а на другую точку E^{ORB} линии горизонта, отстоящую от точки E на некоторый угол δe . Можно показать, во-первых, что

$$\delta e = \arccos(\cos t_{3B}^\circ \times \sin \xi) - 90^\circ. \quad (11A)$$

Если $\delta e > 0$, значит вектор WE^{ORB} отвёрнут от вектора WE на угол δe к северу, а если $\delta e < 0$, то наоборот, вектор WE^{ORB} отвёрнут от вектора WE на угол δe к югу. Здесь t_{3B}° - местное звёздное время в точке M , пересчитанное в угол поворота Земли вокруг своей оси за время t_{3B}° . За звёздные сутки величина δe изменяется в пределах от $-\xi$ до $+\xi$. Во-вторых, можно показать, что угловое расстояние e^{ORB} любой точки небесной сферы (с координатами z, A) от точки E^{ORB} равно

$$e^{ORB} = \arccos(-\sin(z) \times \sin(A) + \arccos(\cos t_{3B}^\circ \times \sin \xi) - 90^\circ). \quad (12A)$$

В любой фиксированный момент времени t_{3B}° изолинии

$$e^{ORB} = \text{const} = \alpha_n \quad (13A)$$

представляют собой такие же вертикальные окружности, как и в формуле (6A), но ось их центров отвёрнута на угол δe от линии WE , на которой лежат центры окружностей (6A).

Рис. 8. Положение некоей планеты в плоскости эклиптики в любой, но фиксированный момент времени T_0 и её проекции на эклиптику при взгляде с Земли, когда Земля находится в момент T_0 в нижней части рисунка (ниже планеты) в точках 1, или 2, или 3, или 4, или в секторах между этими точками.

Рассмотрим положение некоей планеты, вращающейся по орбите в плоскости эклиптики, в любой, но фиксированный момент времени T_0 и её проекции на эклиптику при взгляде с Земли, когда Земля находится в момент T_0 в нижней части рисунка (ниже планеты) в точках 1, или 2, или 3, или 4, или между этими точками в секторах 1-2, или 2-3, или 3-4 (Рис. 8). Когда Земля в момент T_0 находится в секторах 1-2, или 2-3, или 3-4, планета проецируется на эклиптику при взгляде на планету с Земли в верхней части рисунка (выше планеты), на отрезки эклиптики 1-2, 2-3, 3-4, соответственно. Пусть эти отрезки есть знаки эклиптического зодиака. Согласно физическим наблюдениям астрологов (Постулат 2), влияние планеты сравнительно плавно изменяется внутри знаков, и сравнительно

резко изменяется при переходе планеты из одного знака в другой. Это означает, что планета по-разному воздействует на Землю, когда Земля находится в разных секторах нижней части рисунка 8. Следовательно, от планеты исходит секторное поле, разное в разных секторах нижней части рисунка. Но секторное поле планеты распространяется во все стороны, и потому существует и вне плоскости эклиптики, заполняя всю небесную сферу. Ось секторов, то есть общее ребро секторов, проходит через планету и совпадает по направлению с осью орбитального вращения планеты вокруг Солнца и, значит, перпендикулярно плоскости эклиптики [21]. Так происходит потому, что это секторное поле порождается орбитальным вращением планеты вокруг Солнца [21]. Данное секторное

Секторные поля и зодиаки планет.

поле обозначено в ФМ как F_1^{ORB} . Причём, раз знаки не вращаются на эклиптике, то сектора секторного поля тоже не вращаются, хотя они порождены вращением. Ось секторов «протыкает» небесную сферу в двух точках, которые называю полюсами секторного поля. Сектора пересекаются с небесной сферой, «нарезая» её от полюса до полюса на двумерные знаки, как арбуз нарезает на дольки. Получается набор двумерных знаков – двумерный зодиак планеты, занимающий всю небесную сферу с экватором, совпадающим с эклиптической осью, совпадающей с осью орбитального движения планеты. Такой двумерный зодиак с осью перпендикулярной эклиптике, назовём *двухмерным эклиптическим* зодиаком. Если плоскость орбиты планеты не совпадает с плоскостью эклиптики, то ось секторов поля F_1^{ORB} не совпадает с перпендикуляром к эклиптике. Тогда двумерные знаки, двумерный зодиак планеты, экватор двухмерного зодиака получаются из двухмерного эклиптического зодиака путём поворота последнего так, что его ось совмещается с осью орбитального вращения планеты. Воздействие конкретной планеты на Землю определяется тем, в какое место проецируется эта планета при взгляде с Земли в зодиаке *этой же* планеты, так как воздействие планеты определяется тем, в какой сектор поля F_1^{ORB} *этой же* планеты попала Земля. *Когда планета, при взгляде с Земли, проходит границу знаков собственного зодиака, Земля в реальности проходит границу секторов поля F_1^{ORB} этой планеты.* Согласно физическим экспериментам, если соединение двух планет происходит на границе знаков (в реальности Земля проходит одновременно границу секторов поля первой планеты и такую же границу секторов поля второй планеты), может происходить резкий всплеск суммарного воздействия секторных полей двух планет [17]. В одном и том же знаке разные планеты воздействуют по-разному потому, что в реальности секторное поле F_1^{ORB} зависит не только от вращения, но и от того, что именно вращается.

Плоскость орбиты Земли точно совпадает с плоскостью эклиптики. Поэтому ось секторов собственного секторного орбитального поля Земли $F_{E,1}^{ORB}$ перпендикулярна плоскости эклиптики (и проходит через центр Земли), а экватором собственного зодиака Земли является эклиптика. Напоминаю, сектора поля $F_{E,1}^{ORB}$ не вращаются. А наблюдатель, сидящий в точке M на поверхности Земли (см. рис. 7), вращается вместе с Землёй вокруг оси вращения Земли и потому ежесуточно пересекает разные сектора поля $F_{E,1}^{ORB}$. Это движение наблюдателя через упомянутые сектора поля $F_{E,1}^{ORB}$ отображается ежесуточным движением точки ASC через знаки эклиптического зодиака [21]. **Когда точка ASC проходит границу знаков, наблюдатель проходит границу секторов поля $F_{E,1}^{ORB}$.**

Но планета – это физическая почти точка в масштабах Солнечной системы. Другими словами, орбитальное вращение физической точки порождает двумерный зодиак с осью, совпадающей с

осью орбитального вращения физической точки. Земля состоит из физических точек. Все эти физические точки вращаются вместе Землёй по своим орбитам вокруг одной и той же оси - оси вращения Земли. Следовательно, все эти физические точки порождают на небесной сфере одинаковые двумерные зодиак с осью, совпадающей с осью вращения Земли вокруг собственной оси. Эти двумерные зодиак сливаются на небесной сфере в единый зодиак, порождаемый вращением Земли вокруг собственной оси. В астрономии считается, что небесная сфера вместе с зодиаками удалены на бесконечность. Это означает, что в реальности наблюдатель достаточно удалённый от Земли (когда Земля кажется ему физической почти точкой) будет «видеть» секторное поле $F_{E,1}^{SPIN}$ Земли, которое порождается вращением Земли вокруг собственной оси, и которое назовём спиновым секторным полем, а порождаемый им зодиак назовём спиновым двумерным зодиаком. Сектора поля $F_{E,1}^{SPIN}$ не вращаются. А наблюдатель, сидящий в точке M на поверхности Земли (см. рис. 7), вращается вместе с Землёй вокруг оси вращения Земли и потому ежесуточно пересекает условно 12 секторов поля $F_{E,1}^{SPIN}$. Это движение наблюдателя через упомянутые сектора поля $F_{E,1}^{SPIN}$ с точностью до двух градусов отображается ежесуточным движением точки MC через знаки эклиптического зодиака [21]. Когда точка MC проходит границу знаков, наблюдатель, находящийся в точке M на поверхности Земли, с точностью до двух градусов проходит границу секторов поля $F_{E,1}^{SPIN}$ [21]. **Это движение точно определяется местным звёздным временем: каждый знак точка M проходит за два звёздных часа, начиная с момента, когда местное звёздное время равно нулю.**

Существование поля F_2 автор выявил сначала на основе Правила 1. В дальнейшем, его существование было выявлено как следствие изучения результатов физических экспериментов С. Э. Шноля [5]. Причём, было выявлено, что, согласно данному изучению, воздействие поля F_2 зависит от угла между лучом поля F_2 и производными вектора скорости объекта воздействия.

В [3] было выявлено также существование поля F_1 в виде не вращающегося поля (хотя поле F_1 порождается вращением), изменяющегося вдоль не вращающихся параллелей Земли. Существование поля F_3 не изучалось по методу Шноля, поскольку пока метод Шноля не приспособлен для изучения сферически симметричных полей. В ФМ, ось осевой симметрии поля F_2^{ORB} размещена не в центре орбиты, а в центре вращающегося Земного шара. Так сделано в ФМ, во-первых, потому, что поле Земли F_2^{ORB} должно исходить не из центра орбиты, а из Земного шара. Во-вторых, потому, что общее ребро секторов орбитального поля Земли F_2^{ORB} - ось секторов поля F_2^{ORB} – проходит через центр шарообразного небесного тела и по направлению совпадает с осью орбитального вращения, что однозначно следует из многолетних физических наблюдений. Поля F_1^{ORB} и F_2^{ORB} порождаются одним и тем

же орбитальным вращением Земли и всегда возникают одновременно вместе с возникновением вращения. Изолинии (6A), (9A), (13A) необходимо опробовать в физических экспериментах не для отдельных, а для всех α_n .

Как рассчитывать положение Земли в знаках описано в работах [21, 27].

Возникают ли краткие всплески воздействий секторных полей F_1 в какие-то моменты времени? Автор подробно рассматривал этот вопрос в работе [17]. Если очень кратко, то рассматривались влияния секторных полей на физико-химические параметры ядерных распадов и воды. Согласно первым экспериментам по исследованию секторов секторных полей, границы секторов образуют веер из 24 границ (то есть, знаков не 12, а 24), исходящий из общего ребра секторов – из оси секторов. Угловой размер каждого сектора веера примерно равен 15° . Границы секторов выделяются тем, что на пересечениях границ от разных секторных полей происходит усиление (всплеск) воздействий секторных полей. На пересечениях границ секторов орбитального, или спинового поля Земли с границей секторов небесных тел, происходит усиление воздействий секторных полей длительностью в минуты. На пересечениях границ секторов полей разных небесных объектов, длительность усиления (всплесков) воздействий определяется угловым допуском отклонения небесных тел от границ знаков. По первым оценкам, угловой допуск равен примерно одному градусу, что привело к усилению воздействия секторных полей Солнца и Меркурия в течении полусуток. Для дальних планет длительность такого усиления воздействий секторных полей на пересечениях их границ, может достигать нескольких месяцев. Всплески воздействий на физико-химические параметры происходят на пересечениях не любых границ секторов секторных полей, а при каких-то определённых их сочетаниях. При каких именно сочетаниях, предстоит исследовать. К сожалению, автор не нашёл физические наблюдения астрологов, поддерживающие данные выводы. Из-за этого и из-за скудности экспериментального материала, данные выводы остаются лишь предположительными. Приведу здесь пример эксперимента из работы [17].

Автором был подобран момент времени 05:45 15.05.2009 по местному Берлинскому времени, когда берлинская лаборатория проходит одновременно границу секторов секторного поля Луны (Луна проходит границу знаков Козерог – Водолей, эклиптическая долгота данной границы 300°) и границу секторов секторного спинового поля $F_{E,1}^{SPIN}$ Земли (Земля находится в оппозиции к Луне на границе знаков Рак – Лев в собственном спиновом зодиаке Земли). Автор просил В.А. Зубова с коллегами (Германия, научный проект) проследить, не изменяются ли свойства воды в указанный момент. Для эксперимента была выбрана вода, поскольку, как известно, вода чутко реагирует на разнообразные воздействия, и так как ранее В.А. Зубов с коллегами обнаружили изменения свойств воды под

влияниями планет, Солнца, Луны [28]. Точка с эклиптической долготой 300° тоже выбрана не случайно. Именно при нахождении Солнца около этой точки, Солнце и Земля совместно вызывают эффект крещенской воды, который повторяется каждый год 19-го января за некоторыми исключениями (см. [17]).

15.05.2009 В.А. Зубов с коллегами провели наблюдения изменений свойств дистиллированной воды, размещённой в подвале, в металлическом, заземлённом экранирующем боксе на подставке, гасящей возможные колебания, и естественной подземной воды, расположенной на глубине 3 метра в колодце [28]. Для отслеживания деталей, был резко увеличен объём получаемой информации – данные снимались через каждую секунду. Как и ожидалось, в соответствии с предположительными выводами, в окрестности размером в минуты момента времени 05:45 15.05.2009 произошли заметные изменения дистиллированной воды: в интервале времени 05:43 – 05:48 доля плотных кластеров возросла примерно от 10% до 70%; в интервале времени 05:43 – 05:51 наблюдался глубокий провал энергии излучения воды; в интервале времени 05:46 – 05:54 произошло сначала снижение числа различных видов кластеров с 52 до 49, а затем резкое возрастание до 60. Естественная подземная вода проявила сходную реакцию, но, что интересно и важно отметить, с задержкой по времени примерно на 20 минут. Задержка достоверно определяется по корреляции серии пиков на графиках поведения естественной и дистиллированной воды. Причины задержки не ясны. Её предстоит устанавливать. В остальном, реакция естественной подземной воды отличается более резким, почти ступенчатым изменением свойств при сглаженности пиков вне ступенек. Соответствующие графики можно видеть в работе [28]. При наблюдениях через ± 4 часа, когда Луна сдвинулась примерно на $\pm 2^\circ$, описанные эффекты исчезали.

О западной и восточной астрологиях. Первый случай. В восточной астрологии знаки неподвижны. Тогда воздействие на Землю секторного поля Солнца F_{1S} должно повторяться с периодом, равным сидерическому году T_S . Второй случай. В западной астрологии знаки подвижны, так как точка весеннего равноденствия γ чуть-чуть смещается каждый год на эклиптике (из-за небольшого изменения наклона оси Земли за год, точка γ совершает полный круг по эклиптике примерно за 26000 лет). Тогда воздействие на Землю секторного поля Солнца F_{1S} должно повторяться с периодом, равным тропическому году T_T . А что на самом деле? Согласно физическим многолетним экспериментам Шноля С. Э. наблюдаются периодические воздействия Солнца на Землю и с периодом T_S , и с периодом T_T [29]. Но воздействие с периодом T_S может быть вызвано также глобальным полем F_{2G} , постоянным в пределах солнечной системы [3], поскольку угол между лучом этого поля и вектором движения Земли повторяется через сидерический год. А воздействие с периодом T_T может быть вызвано также зависимостью воздействия поля F_{2S}

Солнца от угла между осью Земли и лучом поля F_{2S} , который изменяется с периодом T_T . Потому, для определения подвижны или нет знаки, нужны дальнейшие физические изыскания.

Чем отличаются воздействия полей F на других планетах, например, на Марсе?

Как мы видели, житель Земли в точке M многократно в течении суток испытывает воздействие Земли, её секторных полей $F_{E,1}^{ORB}$ и $F_{E,1}^{SPIN}$, порождаемых орбитальным и спиновым вращениями Земли (это воздействие в знаках точек ASC и MC , точка ASC – это точка пересечения эклиптики с восточной частью линии местного горизонта, точка MC – это верхняя точка пересечения эклиптики с главным вертикалом, см. рис 7.) Житель Марса будет многократно в течении марсианских суток испытывать такие же воздействия, но не Земли, а Марса, его секторных полей $F_{M,1}^{ORB}$ и $F_{M,1}^{SPIN}$, порождаемых орбитальным и спиновым вращениями не Земли, а Марса. На другой планете другие орбитальные и спиновые поля, как результат зависимости полей от того, что именно вращается. Потому землянин на Марсе будет испытывать многократно в течении марсианских суток, другие по сравнению с Землёй, воздействия орбитальных и спиновых полей Марса, но по марсианскому времени суток эти воздействия будут распределены также, как на Земле распределены воздействия соответствующих полей Земли по земному времени суток (на Марсе будут свои точки ASC и MC , определяемые по рис. 7). Аналогично, дома строятся на Марсе также, как на Земле, по тем же формулам, но воздействия будут другими, так как воздействия марсианских домов возникают за счёт существования полей F_2 и F_3 Марса в результате их взаимодействия с полями других планет.

Человеческий род в течении длительного времени своего существования адаптировался к описанным многократным ежесуточным воздействиям полей F_1, F_2, F_3 Земли и не замечает их в повседневной жизни. Сможет ли быстро адаптироваться человек по прибытии на Марс к воздействиям полей F_1, F_2, F_3 Марса? Это вопрос для космонавтики. По наблюдениям астрологов, воздействия Земли и Марса на биопроцессы человека существенно разные.

Во время длительного путешествия в космосе в далеке от планет остаются воздействия планет и Земли в космограмме, без участия воздействий Земли, описанных в предыдущем абзаце.

РАЗДЕЛ 8. Основные результаты.

Таким образом, несмотря на справедливый Тезис «планеты, а тем более звёзды, не могут влиять на Землю, посредством своих энергетических полей», согласно современным физическим экспериментам, планеты, звёзды влияют на процессы, происходящие на планете Земля. Потому, следует скорректировать научную критику астрологии. Небесные тела (НТ) воздействуют на Земле посредством своих безэнергетических нематериальных полей F . В отличие от энергетических полей, поля F обладают необыкновенно большой дальностью действия, являются всепроникающими и способны

превышать скорость света без нарушений теории относительности. Теория относительности не запрещает безэнергетическим полям распространяться сколь угодно быстрее скорости света и преодолевать межпланетные и межзвёздные расстояния практически мгновенно.

Безэнергетическое поле, порождаемое движением материальной точки, не зависит от её скорости, исчезает при постоянной скорости, но зависит от изменений вектора скорости, или, что тоже, указанное поле возникает при проявлениях инертности материи. Вращающийся шарик состоит из частиц. Вектор скорости каждой частицы вращающегося шарика постоянно изменяется во времени, что порождает постоянно безэнергетическое поле каждой частицы, а в сумме – безэнергетическое поле шарика в целом. Другими словами, **в первооснове безэнергетического поля, порождаемого вращениями планет, звёзд и других физических тел, лежит не вращение, а изменение вектора скорости частиц тела.** Обнаружены поля F нескольких разных типов, в том числе секторные и несекторные поля F вращающихся шаров. Согласно экспериментам, объекты физического нематериального мира, в том числе, поля F , воздействуют посредством безэнергетического управления процессами материального мира.

Существует научно приемлемое объяснение влияний планет и звёзд, в момент рождения человека, на его генетические признаки. Вскрыты причины разительного противоречия нынешней астрологии фактам рождения близнецов, родившихся одновременно в одном и том же месте, от одной и той же матери. Противоречие устранимо научным способом. Базовые физические наблюдения великих астрологов-исследователей далёкого прошлого проверены и подтверждены физическими экспериментами.

В ПРИЛОЖЕНИИ впервые дано в одном месте описание системы множества всплесков несекторных полей F на Земле. Всплески порождаются взаимодействиями полей многих НТ с полями F планеты Земля. При мониторинге полей целевого НТ, эти всплески играют роль сигналов-помех. Но их можно заранее рассчитать по упомянутому описанию и учитывать при мониторинге. Всплески секторных полей F на Земле существуют, но в физических экспериментах почти не исследованы. По просьбе и вычислительной наводке автора, группа Зубова В. А. (ФРГ) зарегистрировала существенные всплескообразные изменения надмолекулярной структуры воды, когда лаборатория проходила границу секторов секторного поля F Луны и одновременно границу секторов секторного поля F Земли, Луна находилась около точки в 300° эклиптической долготы. Когда Солнце проходит ту же точку, возникает эффект крещенской воды. В ПРИЛОЖЕНИИ объяснено также, что при прибытии космонавта на другую планету, он будет испытывать существенно иные воздействия полей F НТ и планеты прибытия. Сумеет ли его организм быстро адаптироваться к новым воздействиям? Это вопрос для космонавтики

Список литературы:

1. Васильев С. А. Обзор физических обоснований существования и свойств безэнергетических (включая информационные) полей и воздействий (включая физическую природу запутанных состояний и основы перспективных технологий) // International independent scientific journal, №24, vol. 2, 2021, с. 21 – 51. URL:
<http://nonmaterial.narod.ru/ObzorItog2021.pdf> ;
<https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44688819> ;
http://www.iis-journal.com/wp-content/uploads/2021/02/IISJ_24_2.pdf .
2. Васильев С. А. О возможностях, проблемах и значении построения физики нематериального мира. // книга Система «Планета Земля», Заседания XVII-го Научного Семинара, 15 лет междисциплинарному научному семинару, Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Либроком, Москва, 2009, с. 117-150, ISBN 978-5-9710-0262-8. URL:
www.nonmaterial.narod.ru,
<http://nadisa.org/> ,
<http://www.nonmaterial.narod.ru/nonmat.pdf>.
3. Vasiliev, S. A. On the Physical Model of the Phenomena Registered in the Experiments by Shnoll's Group and Smirnov's Group. // Progress in Physics, 2009, 2, p. 29-43, ISSN 1555-5534 (print). URL:
http://www.ptep-online.com/index_files/2009/PP-17-07.PDF,
<http://nonmaterial.narod.ru/PhysModelRus.pdf>,
<http://nonmaterial.narod.ru/PhysiModelEng.pdf> .
4. Vasiliev, S. A. The classical concept of the existence of the long-range action fields, Applied Physics Research, 2012, vol. 4 (1), p. 167-177, ISSN 1916-9639 (print), ISSN 1916-9647 (on line). URL:
<http://dx.doi.org/10.5539/apr.v4n1p167>,
<http://nonmaterial.narod.ru/conceptrus.pdf>,
<http://nonmaterial.narod.ru/concepteng.pdf>.
5. Vasiliev S. A. Basic Physical Properties of the Physical Non-material World Objects. // Applied Physics Research, 2012, vol. 4 (2), p. 175 – 189, ISSN 1916-9639 (print), ISSN 1916-9647 (on line) URL:
<http://dx.doi.org/10.5539/apr.v4n2p175>,
<http://nonmaterial.narod.ru/Nonmatrus.pdf>,
<http://nonmaterial.narod.ru/Nonmateng.pdf>
6. Sergey A. Vasiliev, Virginia (Nina) Tataridou. The Factual Data on the Ceselestial Bodies Influences on Seismic Activity. // Applied Physics Research, 2013, vol. 5 (1), p. 36 – 50, ISSN 1916-9639 (print), ISSN 1916-9647 (on line). URL:
<http://dx.doi.org/10.5539/apr.v5n1p36>,
<http://nonmaterial.narod.ru/ZemletriasRus.pdf>,
<http://nonmaterial.narod.ru/ZemletriasEng.pdf>.
7. Васильев С. А. Натурфилософия тупика в понимании фундаментальных явлений квантовой физики и шаг к выходу из него (в том числе проблемы сцепленности состояний и дуализма волна-частица), // Сборник Система «Планета Земля»: 120 лет со дня рождения и 75 лет со дня гибели Юрия Васильевича Кондратюка (Александра Игнатъевича Шаргея) (1897–1942). Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, ЛЕНАНД, 2017, с. 23 – 57. URL:
<http://nadisa.org/>,
<http://www.nonmaterial.narod.ru/Kvant-FizikaRus.pdf>.
8. Васильев С. А. Натурфилософия тупика в квантовой физике и шаг к выходу из него (в том числе проблемы сцепленности состояний и дуализма волна-частица). // Журнал Формирующихся Направлений Науки, 2016, том 4, номер 12-13, с. 143-157, сайт <http://www.unconv-science.org/>.
9. Васильев С. А. О двухкомпонентном поле Земли и небесных тел. // книга Система «Планета Земля», материалы XVI научного семинара, Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, Москва, 2008, ЛИБРОКОМ, с. 98-119. URL:
<http://nadisa.org/>,
<http://www.nonmaterial.narod.ru/ExperimentRed3Izmen.pdf>.
10. Васильев С. А. Сопоставление экспериментальных и некоторых многолетних наблюдательных данных по двухкомпонентному полю Земли. // книга Система «Планета Земля», Заседания XVI-го Научного Семинара, Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Москва, 2008, ЛИБРОКОМ, с. 120-141, ISBN 978-5-397-00196-0. URL: www.nonmaterial.narod.ru, <http://nadisa.org/> ,
<http://www.nonmaterial.narod.ru/SravnienieRed.PDF> .
11. Васильев С. А. Существуют ли поля дальнего действия Земли и небесных тел? – краткий обзор результатов исследований. // книга Система планета Земля, Заседания XVII-го Научного Семинара, 15 лет междисциплинарному научному семинару, Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Либроком, Москва, 2009, с. 72-104, ISBN 978-5-9710-0262-8. URL:
www.nonmaterial.narod.ru,
<http://nadisa.org/>,
<http://www.nonmaterial.narod.ru/obzorpoln.pdf>.
12. Васильев С. А. Существует ли парадоксальное дальнее действие? Физическая теория и эксперимент. // Справочник, Инженерный журнал, 2009, №9, с. 55-64.
13. Васильев С.А. Научные проблемы парадоксального дальнего действия и Астрология. // книга Система «Планета Земля», материалы XVI научного семинара, Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Либроком, Москва, 2008, р. 142-184, (и в журнале Астрология, 2008, №1 и №2). URL:
www.nonmaterial.narod.ru,
<http://nadisa.org/>,
<http://www.nonmaterial.narod.ru/NauchnProblem.PDF>.
14. Васильев С. А. Экспериментальные способы выявления и доказательства существования торсионного поля, вытекающие из физической мо-

дели торсионных полей. // Торсионные поля и информационные взаимодействия 2012, материалы 2-ой международной научно-практической конференции, Москва, 15-16 сентября 2012 г., с. 279 – 286. URL:

<http://www.second-physics.ru/node/29>,

<http://second-physics.ru/moscow2012/moscow2012.pdf>.

15. С. А. Васильев. Пример управляющего воздействия небесных тел и о нереальности некоторых гипотетических моделей с мгновенным переносом энергии, но реальности безэнергетических управляющих воздействий. // Торсионные поля и информационные взаимодействия 2016, материалы 5-ой международной научно-практической конференции, Москва, 10-11 сентября 2016 г., с. 37 – 41. URL:

<http://www.second-physics.ru/node/31>,

<http://www.second-physics.ru/moscow2016/moscow2016.pdf>.

16. Васильев С.А., Смирнов В.Н. Первые эксперименты по обнаружению секторных полей. // книга Система «Планета Земля», заседания XVI-го Научного Семинара, Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Либроком, Москва, 2008, с. 216-220, ISBN 978-5-397-00196-0. URL:

<http://nadisa.org/>.

17. Васильев С. А. Проблемы и пример поиска и экспериментальных исследований воздействий секторных полей дальнего действия Земли и небесных тел на физико-химические параметры земных объектов. // книга Система планета Земля, заседания XVIII-го Научного Семинара, 300 лет со дня рождения М. В. Ломоносова, 1711 – 2011, Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Ленанд, Москва, 2010, с.190-214. URL:

www.nonmaterial.narod.ru,

<http://nadisa.org/>,

<http://www.nonmaterial.narod.ru/VasiliefSectornPolia7A4.pdf>.

18. Панчелюга В. А. Детектор Смирнова: регистрация воздействий от удаленных астрофизических объектов // Метафизика, №2, 2012, с. 67 - 80. URL:

http://www.intelros.ru/pdf/metafizika/2012_02-04/04.pdf.

19. Васильев С. А. Проблемы построения физики нематериального мира и её значение для всех нас. Христианское издательство, Москва, 82 с., 2004, ISBN 5-7820-0085-6. URL:

www.nonmaterial.narod.ru.

<http://www.nonmaterial.narod.ru/A5izdannayaDliaSaita.pdf>.

20. Васильев С.А. Астрологическое действие Земли и двойная система двумерных домов // Астрология, 2005. №3, с. 2-14 и №4, с. 2-12. URL: <http://www.nonmaterial.narod.ru/Statotr3.doc>.

21. Васильев С.А. Орбитальные и спиновые зодиаки, место и значение Земли в её зодиаках. // Астрология, №2, 2006, с. 2-19, URL:

<http://www.nonmaterial.narod.ru/ZnakiSait.doc>.

22. Васильев С. А. «О воздействиях планет и звёзд на процессы, происходящие на планете Земля» // книга Система «Планета Земля», XXV лет семинару «Система „Планета Земля“» (1994–2019), Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Москва: ЛЕНАНД, 2019, ISBN 978–5–9710–6110–6, стр. 58 - 98. URL:

www.nonmaterial.narod.ru,

<http://nadisa.org/>,

прямая

ссылка

<http://nonmaterial.narod.ru/ObzorItogStaroe.pdf>.

23. Ефремова Е.А., Богатырёва Ж.В. Где хранится память человека? // Современные наукоемкие технологии, 2013, № 7-2, С. 183-184, URL:

<http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=32204>.

24. С.Н. Маслоброд, С. Кернбах, Е.С. Маслоброд. Нелокальная связь в системе 'Цифровое отображение растительного объекта - растительный объект', часть 1. // ЖФНН, 2014, том 2, номер 4, С. 29 – 47.

25. Васильев С. А. Решение проблемы близнецов в астрологии. //

<http://astrozet.net/articles/TwinProblem.pdf>,

<http://www.nonmaterial.narod.ru/bliznecu.pdf>.

26. С.Н. Маслоброд, С. Кернбах, Е.С. Маслоброд. Нелокальная связь в системе 'Цифровое отображение растительного объекта - растительный объект', часть 2. // ЖФНН, 2014, том 2, номер 5, С. 56 – 79.

27. Васильев С.А. Практические рекомендации и задачи, вытекающие из физических исследований полей дальнего действия. // URL: <http://www.nonmaterial.narod.ru> и <http://astrozet.net/>, прямые ссылки

<http://astrozet.net/articles/Recommendations.pdf>,

<http://www.nonmaterial.narod.ru/Rekomendacii7.pdf>

28. Зубов К.В., Зубов В.А., Зубов А.В. Новая форма молекулярной материи. Процессы. Поля. // Берлин, 2009, электронная книга, www.zubow.de, 840 с.

29. Шноль С. Э. Космофизические факторы в случайных процессах. // Stockholm (Швеция): Svenska fysikarkivat, 2009. — 388 с. — ISBN 978-91-85917-06-8.

30. Васильев С. А. Алгоритм расчёта положений планет и звёзд в двойной системе двумерных домов на сфере. // URL:

www.nonmaterial.narod.ru, прямая ссылка <http://www.nonmaterial.narod.ru/algorithmdomasfera.doc>.

31. Васильев С. А. Алгоритм расчёта положений планет и звёзд в двойной системе двумерных домов на плоскости. // URL:

www.nonmaterial.narod.ru,

прямая

ссылка

<http://www.nonmaterial.narod.ru/algorithmdomaplosk.doc>.